

GRACI - Ein integrativer Ansatz für eine hausärztlich koordinierte bedarfsgerechte Versorgung bei postviralen Infektionssyndromen (PAIS) inklusive ME/CFS zur Verbesserung der Teilhabe

Jankowiak S¹, Steinacker JM¹, Tetzlaff B², Johne J², Schmidt J¹, Tepohl L¹, Scherer M², Klinkisch EM³, Marx-Rosenberg G², Schulze J²

¹ Institut für Rehabilitationsmedizinische Forschung an der Universität Ulm (IFR Ulm)

² Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Institut und Poliklinik für Allgemeinmedizin

³ Katholische Hochschule Freiburg

Setting der Forschungs- Praxis oder der Zukunftsprojekte: Die Behandlung postakuter Infektionssyndrome (PAIS) und Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronischem Fatigue Syndrom (ME/CFS) stellt für Hausärzt:innen häufig eine Herausforderung dar, da Symptomspektrum sowie Erkrankungs schwere und -verlauf inter- und intraindividuell sehr unterschiedlich sind. Im Rahmen des Projektes wird daher mittels eines partizipativen Forschungsansatzes mit Patient:innen sowie mit einem multidisziplinären Expert:innenbeirat eine Toolbox zur Anwendung im hausärztlichen Setting entwickelt. Die Toolbox, die in Form eines Manuals Entscheidungshilfen für die Diagnostik und Behandlung von PAIS inklusive ME/CFS umfassen soll, wird in hausärztlichen Praxen in Nord- und Süddeutschland erprobt und evaluiert.

Ziel/ bzw. Ziele der Projekte: Primäres Ziel ist die Entwicklung und Implementierung standardisierter, praktikabler Strukturen und Prozesse in Form der Toolbox. Die Toolbox soll Hausärzt:innen bei der Planung und Koordination eines nach Schweregraden abgestuften, integrierten, sektorübergreifenden Diagnose- und Versorgungsprozess unterstützen. Dabei werden medizinische, kontextuelle und gesellschaftliche Faktoren berücksichtigt. Die Toolbox dient dazu, das Versorgungsmanagement zu optimieren, d.h. individuelle Bedarfe frühzeitig zu erkennen und die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen bedarfsorientiert zu steuern. Eine bessere Integration spezieller Teilhabeleistungen (z.B. Rehabilitationsleistungen, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur sozialen Teilhabe) soll dazu beitragen, Lücken zwischen Gesundheitssektoren zu schließen. Angesichts von Kapazitätsengpässen bei Gesundheitsleistungen sowie Resignation im Hinblick auf die Versorgung bei Patient:innen sollen eine effektive Versorgungssteuerung erzielt sowie die Behandlungszufriedenheit gesteigert werden. Sekundäres Ziel ist die Evaluation der Versorgungsergebnisse (u.a. gesundheitliche Situation, Lebensqualität, Erwerbs- und Pflegeprognose) und Praxistauglichkeit der Toolbox.

Herausforderungen und/oder Erfolgsfaktoren: Eine Herausforderung bei der Toolboxentwicklung ist die derzeit noch geringe Evidenz für wirksame Therapien, was die Ableitung von Entscheidungshilfen für die Behandlung erschwert. Bei der Implementierung der Toolbox zur Erprobung und Evaluation stellen die jeweiligen Prozesse und Strukturen in den Praxen, die vor allem durch knappe personelle und zeitliche Ressourcen gekennzeichnet sind, Herausforderungen dar. Demgegenüber stehen als Erfolgsfaktoren die Möglichkeit einer an die jeweiligen Praxisbedingungen angepassten Umsetzung der Toolbox. So könnten Bestandteile der Toolbox für die Delegation oder telemedizinische Anwendung geeignet sein.

Schlussfolgerung: Die Toolbox bietet Hausärzt:innen bei möglichen Unsicherheiten in Diagnostik und Therapie von PAIS inklusive ME/CFS erstmals eine Orientierung. Durch eine bedürfnisorientierte hausärztliche Betreuung wird eine vertrauensvolle Arzt-Patient:innen-Beziehung gestärkt. Sie hat das Potenzial, Über-, Unter- und Fehlversorgungen zu reduzieren sowie eine frühzeitige bedarfsgerechte Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen sicherzustellen. Der Krankheit entsprechende Versorgungsstrukturen sind eine wichtige Voraussetzung, um die individuelle Situation der Patient:innen zu verbessern und langfristig die Teilhabe zu fördern.